

FARG‘ONA VODIYSI QUM DAHALARINING EKOLOGIK HOLATI VA O‘ZGARISHLARI

V.Yu. Isaqov¹, M.A. Yusupova², S.B. Akbarov³, G‘.A. Akbarov⁴

¹QDU, b.f.d., professor; ²FarDU, b.f.f.d., dotsent; ³QDU, tayanch doktorant; ⁴QDU, tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15633294>

Аннотация. Мақоллада Farg‘ona vodiysi qumli dahalarining maydonlari va ularning sug‘oriladigan dehqonchilik uchun o‘zlashtirish oqibatida yuz bergan o‘zgarishlari haqida ma’lumotlar berilgan. Hozirgi vaqtda tarqoq xolda saqlanib qolgan tabiiy qum dahalari guruhlangan va ularning o‘zaro farqlari ko‘rsatilgan. Qumlarning kimyoviy element va mineralogik tarkiblari yoritilgan. Qumli dahalarda rivojlanayotgan sug‘oriladigan tuproqlarning mexanik tarkibi, sho‘rlanish holati, agrokimyoviy xossalari va ularning o‘zgarishlari tahlil qilingan.

Калит сўзлар: qum, qum dahalar, qumli tuproqlar, kimyoviy element tarkibi, mexanik tarkib, sho‘rlanish, agrokimyoviy xossalari.

Аннотация. В статье приводятся сведения о площадях песчаных массивов Ферганской долины и их изменениях в результате освоения под орошаемое земледелие. Естественные песчаные массивы, сохранившиеся в настоящее время в разрозненных условиях, сгруппированы и показаны их различия. Особое внимание уделено химическому элементному и минералогическому составу песков. Проанализированы механический состав, солевое состояние, агрохимические свойства и их изменения орошаемых почв, развивающихся в песчаных долинах.

Ключевые слова: песок, песчаные массивы, песчаные почвы, химический элементный состав, механический состав, засоление, агрохимические свойства.

Abstract. The article provides information on the areas of sand massifs in the Fergana Valley and their changes as a result of development for irrigated agriculture. Natural sand massifs, currently preserved in scattered conditions, are grouped and their differences are shown. Particular attention is paid to the chemical elemental and mineralogical composition of sands. The mechanical composition, salt state, agrochemical properties and their changes of irrigated soils developing in sandy valleys are analyzed.

Keywords: sand, sand massifs, sandy soils, chemical elemental composition, mechanical composition, salinization, agrochemical properties.

Қириш. Ма’lumki, Farg‘ona vodiysining garbida Xo‘jand “darvozasidan” boshlanadigan havo massalarining sharq, shimoliy-sharq yo‘nalishidagi kuchli oqimi Sirdaryoning qadimgi va zamonaviy ko‘p qatlamli qum-qumoq yotqiziqklarini, tog‘ daryolarining qum-qumloqli tosh-shag‘al keltirilmalarini, irrigatsiya shahobchalarining oqizindi cho‘kmalarini to‘zg‘itib, uchirib qayta ishlashi va yotqizishi natijasida Qayroqqumdan boshlab shamol yo‘nalishida yirik qum massivlarini hosiil qilgan. Bu qumliklarning katta qismi hozirgi vaqtda qishloq xo‘jalik ekinlarini yetishtirish uchun o‘zlashtirilgan. Lekin o‘zlashtirilgan qumlardan hosil qilingan tuproqlarning unumdorligi juda past, sarf qilingan harajat va mehnat har doim ham oqlanmaydi.

Tabiiy sharoitlarning o‘ziga xosligi na antropogen ta’sir yukining yuqoriligi tabiiy qum landshaftlarining inkiroziga, degradatsiyasiga, biologik xilma-xillikning keskin kamayishiga olib

keldi. Kuchli degradatsiyaga uchragan bunday hududlarning ekologik holatini yumshatish, qayta tiklash va samarali foydalanish uchun qum dahalarining uziga xos tabiiy majmualarini va ularning transformatsiyasini har tomonlama chuqur tadqiq qilish zarur.

Material va tadqiqot usullari. Tadqiqotlar majmuaviy tarzda Farg‘ona vodiysining 80 miig gektardan ortiq maydonni tashkil etgan qumli dahalarida ochqich maydonchalar usulini qo‘llab amalga oshirilgan. Tuproq namunalarining kimyoviy va agrofizikaviy tahlillari FarDU va QDU ning agrokimyoviy laboratoriyalarida hamda O‘zbekiston geologiya qo‘mitasining Markaziy laboratoriyasida bajarilgan.

Farg‘ona vodiysining, 30 km gacha bo‘lgan kenglikda, Sirdaryo bo‘ylab Qayraqqumdan sharq va shimoliy-sharq yo‘nalishida 120 km dan ortiq uzunlikka cho‘zilgan qumlari maydoni 200000 mashtabli topografik xarita bo‘yicha (1960 y) 670 km² ga yaqin bo‘lgan. Hozirgi vaqtda qum dahalarning katta qismi sug‘oriladigan dehqonchilik uchun o‘zlashtirilgan. Sug‘oriladigan maydonlar ichida turli kattalikdagi tabiiy qumli dahalar tarqoq holda saqlanib qolgan. Kosmik tasvirlarning tahlili asosida olingan ma‘lumotlarga ko‘ra saqlanib qolgan qumli dahalar soni 75 ta bo‘lib, maydonlari 0,1 km² dan 39,5 km² gacha, umumiy maydoni 180 km² ga teng [1].

Farg‘ona vodiysining qumli dahalari geografik tarqalish harakteriga ko‘ra g‘arbiy, markaziy va sharqiy guruhlariga ajratiladi. Sharqiy qum dahalar guruhiga vodiyning g‘arbiy qismidagi qum-qumloqli sho‘rhokli tekislikda tarqalgan yakka barxanlar va kichik tizimli to‘zg‘igan qumlar kiradi. Bu guruh qumlari tarkibi Beshariq tumanidagi Qayraqqum qumlaridan, Andarxon atrofidagi qumlardan, O‘zbekiston tumanidagi Komilcho‘l qumlaridan iborat.

Bu hudud qumlarning aksaryat qismi yarim mustahkamlangan, shuningdek mustahkamlanmagan ko‘chmanchi qumlar ham uchraydi. bu qumlarda ning o‘t-butali *Salsola dendroides*, *Halostachys belangeriana*, *Karelinia caspia*, *Alhagi pseudoalhagi*, *Lycium dasystemum* kabi o‘simliklar siyrak va o‘rta darajada qoplam hosil qilgan. Suvli pastqamliklarda *Aeluropus littoralis* va *Tamarix* sp. keng tarqalgan.

Markaziy qumli dahalar guruhiga Chinobod va Doymobod qum dahalari kiradi. Guruh tizimli qumtepa qatorlari to‘la va yarim mustahkamlangan . Qumtepa tizmalari orasida vodiysimon va qozon tubi ko‘rinishidagi botiqlar mavjud bo‘lib, ularda yog‘inlar mavsumida suv to‘planadi. Shuningdek, tizmalar o‘rtasida baland botiqlar ham bo‘lib, ular ko‘p xollarda siyrak o‘t-butali o‘simliklar bilan qoplangan. Hududning Doymobot qismida harakatchan barhan qumlari ham uchraydi.

Hududning botiqliklarida *Anisantha tectorum*, *Atriplex* sp., *Sinecio subdentatus*, *Zygophyllum oxianum*, *Alhagi pseudoalhagi*, *Artemisia ferganensis*, *Salsola* sp., *Calligonium* sp. kabi o‘simliklar uchraydi.

Tizimli to‘zg‘igan qum dahalarni *Anisantha tectorum*, *Hordeum leporinum*, *Heliotropium acutiflorum*, *Stipagrostis pennata*, *Alhagi pseudoalhagi*, *Salsola dendroides*, *Limonium* sp., *Calligonium* sp., *Tamarix* sp. kabi o‘simliklar band qilgan.

Sharqiy qumli guruh Qoraqalpoq dashtlarini va undan shimolda bo‘lgan Oqqum qumliklarini o‘z ichiga oladi. Bu guruh qumliklari asosan mustahkamlangan va yarim mustahkamlangan tizimli qumtepa qatorlaridan iborat. Hududning pastqam va botiq qismlarini davriy suv bosadi. Bu suvlarning katta qismi yozning issiq kunlarigacha bug‘lanib quriydi. Yarim va to‘la mustahkamlangan tizimli qumtepa qatorlari va ular o‘rtasidagi baland botiqlik o‘simliklari *Anisantha tectorum*, *Hordeum leporinum*, *Poa bulbosa*, *Heliotropium acutiflorum*, *Artemisia ferganensis*, *Horaninovia ulicina*, *Corispermum lehmanianum*, *Alhagi pseudoalhagi*, *Lycium dasystemum*, *Calligonium* sp. va boshqalardan iborat.

Yarim mustahkamlangan tizimli qumtepalar va ularning atrofida *Anisantha tectorum*, *Hordeum leporinum*, *Heliotropium acutiflorum*, *Alhagi pseudoalhagi*, *Artemisia* sp., *Lycium dasystemum*, *Calligonum* sp., dahalarning suvli qismlarida *Phragmites australis*, *Tamarix* sp. kabi o‘simliklar o‘sadi.

Muhokama. Farg‘ona vodiysi qumlari va qumli tuproqlarning kelib chiqishi va rivojlanishi, geografiyasi, xossa va xususiyatlari, ularni mustahkamlash, o‘zlashtirish va foydalanish masalalari ko‘plab tadqiqotchilarning diqqat e‘tiborida bo‘lgan [2, 3, 5, 6, 7, 8].

Qumlar o‘ziga xos kimyoviy tarkibga ega. Qum dahalar Farg‘ona vodiysini, uning g‘arbida Mirzacho‘l kengliklari bilan bog‘lab turgan yo‘lak sabab yuzaga keladigan shamollar ta‘sirida bo‘lib, doimiy to‘zg‘ish va uchirilish oqibatida ustki qatlamlari yangilanib turadi. Bu jarayon o‘troq sharoitlarda kechadigan tuproq hosil bo‘lishiga imkon bermaydi. Shu sababdan qumlarning tik kesmasi genetikaviy qatlamlarga ham, kimyoviy tabaqalanishga ham ega emas. Yarim miqdoriy spektral analiz natijalari ham bu hududlarda tuproq hosil bo‘lish jarayoni nihoyatda sustligini ko‘rsatadi. Mustahkamlangan qumlarda ham tadrijiy rivojlanish davri katta emas, kimyoviy tarkib tabaqalanib ulgurmagan. Elementlar miqdorining qatlamlar bo‘ylab ayrim kuchsiz tebranishlari mexanik tarkib o‘zgarishlariga bog‘lik.

Qumlarning moddaviy tarkibida kvarts mutloq ustuvorlik qiladi. Shunga ko‘ra, qumlarning elsmantar kimyoviy tarkibmda kremniy eng yuqori qiyatga ega (15-25%). Elementlar tarkibining asosiy qismini kremniy, alyuminiy, kalsiy, natriy, kaliy, temir va magniy tashkil qiladi. Ularning jami miqdori 40-55 % oralig‘ida o‘zgaradi. R, Va, Sg, Mn, Ti, Li elementlarining qiymati foizning yuzlik ulushlarini, Sg, Si, Pb, Zn, Ni, Zr, Ga lar minglik ulushlarini tashkil etadi, Mo, Sn va V e larning miqdorlari 0,0001-0,0004 % gacha kamayadi. V va So mikroelementlari esa ayrim qatlamlardagina uchraydi, Aniqlash uchun berilgan 54 ta elementdan 27 tasi spektrda kurnimadi. Ayrim kesma namunalarida aniqlash mumkin bo‘lgan darajadan kam miqdorda uglerod mavjud.

K.M. Mirzajonov va boshqalarning [4] ma‘lumotlariga ko‘ra barxan qumlarining mineralogik tarkibi quyidagilardan iborat: kvarts - 19%, kaliy shpati- 9%, mikroklin - 0,5%, plagioklaz - 1%, tog‘ jinslarining bo‘laklari - 0,3%, gilli minerallar - 43%, karbonatlar - 18%, muskovit - 1%, biotit, gidroslyuda, epidot, rogovaya obmanka, permanit, aktinolit, diopsit, turmalin, sirkon, sfen, rutil, granat, magnetit, limonit kabilar miqdori 0,01%dan 0,27% gacha bo‘lgan oraliqda o‘zgaradi.

Inson omilinnng kuchli ta‘sirida qumli dahalarning ekologik va geokimyoviy holati o‘zgaragan. O‘zgarishlarning ifodalanish darajasi qumliklarning qachon o‘zlashtirilganligiga va qo‘llanilayotgan agrotexnika usullariga bog‘liq. Ayniqsa, sug‘orish manbalari, sug‘orish suvining loyqaligi alohida ahamiyatga ega. Tepalik, tepaqator va barxanlardan iborat qum uyumlari kesilib, pastkam, botiq yuzalarga yotqizilgan. Qum uyumlari majmuasida bo‘lgan sho‘rxoklar, o‘tloqi-sho‘rxokli va taqirsimon tuproqlar bir necha o‘n santimetrdan 150 santimetr gacha va undan ortiq qalinlikdagi surilma qum ostida ko‘milgan. Qumli dahalarning rel‘yefi yer tekislash ishlari natijasida tekis ko‘rinish olgan. Umumiy tekis relyef hozirda zax qochirish va sug‘orish to‘ri bilan kuchli kesilgan.

Vodiy qumlarining aksariyati mayda zarrali qum-changli hisoblanadi. Barxan va barxan-tepa qator qumlari 98-99% ga qum fraksiyalaridan iborat. Qum fraksiyalari ichida o‘lchamlari 0,25-0,1 mm bo‘lgan zarrachalar mutloq ustuvorlik qiladi (78% gacha), ikkinchi o‘rinda yirik qum va uchinchi o‘rinda mayda qum fraksiyalar turadi. Chang zarrachalari fraksiyalarining miqdori 1-1,5% dan oshmaydi. Fizik soz yig‘indisi 2,5-3% dan ko‘p emas. Mustahkamlangan kichik tepali qumlarning ustki qatlamlari chuqur qatlamlari va barxan qumlariga nisbatan chang va loyqa

zarrachalariga boyigan Sug‘oriladigan dehqonchilik sharoitida qumlarning mexanik tarkibida ijobiy o‘zgarishlar yuz bergan. Qumlarga mexanik tarkibi og‘ir tuproqlar solish (tuproqlash), mahalliy organik o‘g‘itlarni chiqarish kabi agrotexnika tadbirlari, ayniqsa, loyqa suvlar bilan sug‘orish fizik soz fraksiyalari miqdorini oshirgan. Katta Farg‘ona kanalining (KFK) har kubometr suvida qish oylarida 0,4-0,7 kg, vegetatsiya davrila esa 1-1,5 kg loyqa mavjud. Andijon suv omboridan boshlanuvchi Katta Andijon kanalining (KAK) suvlarida esa qattiq oqizindilar juda kam. Shunga ko‘ra, KAKning tiniq suvlari bilan sug‘oriladigan qumlarning mexanik tarkibi 30-40 yillik sug‘orish davomida deyarli o‘zgarmagan. KFKning ta’sir mintaqasida esa qumlarning yuqori qatlamlari loyqa suvning ta’sirida sug‘orishning shuncha davri ichida qumloqqa aylangan. Qumloq qatlam kesmaning quyi qum qatlamlariga nisbatan 3-6 barobar ko‘p fizik soz va yirik chang zarrachalariga ega. Mayda qum fraksiyasining miqdori ham ortgan. O‘lchamlari 0,1 mm dan katta zarrachalarning miqdori esa, mos ravishda, kamaygan.

O‘zlashtirilishidan oldin qumtepa va barxanlarning ustki qismlaridagi qumlar sho‘rlanmagan (0,1-0,3%). Qum tepalar, qum tepa qatorlari, barxanlarning sizot suvlari yer yuzasiga yaqin joylashgan etak qismlari va pastkamliklar sho‘rlangan. Ularda yengil eruvchan tuzlar miqdori 0,4-1,0 % oraligida o‘zgaradi, tekislik qumlarida 1,5 % gacha, qumtepa qatorlari oraliqlari botiqlaridagi tuproqlarda 2-3% dan 20-30% gacha. Sho‘rlanish kimyosi sulfatli, kalsiyli bo‘lgan.

Sug‘oriladigan sharoitlarda tuproqlarning tuz kesmasida jiddiy o‘zgarishlar yuz bergan. Kesmasi nisbatan bo‘shoq qovushmali va bir xil yengil mexanik tarkibli bo‘lgan sho‘rxok va sho‘rxokli tuproqlarda yengil eruvchan tuzlarning umumiy zaxirasi keskin kamaygan. 40-50 yil oldin o‘zlashtirilgan bunday tuproqlar hozir tuzsizlangan yoki kuchsiz sho‘rlanish holatida (0,4%). Ammo kesmasida kuchsiz suv o‘tkazuvchan, zich qovushmali gips va sho‘x qatlamlarn bo‘lgan tuproqlarda tuzlar miqdori ancha yuqori (2,0 % va undan ko‘p). Sho‘rxok va sho‘rxokli tuproqlar ustida surilma qum qatlamlari shakllangan xollarda tuproqlarning tuz va suv tartibotlari murakkablashgan. Ko‘milib qolgan kesmadagi tuzlar miqdori deyarli o‘zgarmagan. Ammo ko‘milgan tuzli qatlamdagi tuzlarning erishi va yuqoriga ko‘tarilishi ikkilamchi sho‘rlanishga sabab bo‘lgan. Qumlar va qumli tuproqlar gumus va ozuqa elementlariga nixoyatda kambag‘al. Sug‘oriladigan dehqonchilik sharoitlarida tuproqlarning ular bilan boyishi kuzatiladi. Qumtepa, tepa qator va barxan qumlarida gumus miqdori 0,1-0,2% dan oshmaydi. Sug‘oriladigan qumlarda esa sug‘oriladigan davrning uzoq-yaqinligiga ko‘ra 0,3-0,6 % ga teng, ayrim xollarda 1,0% ga yetadi. Qoraqalpoq dashtlari qumlarida fosforning yalpi miqdori 0,04% dan 0,19 % gacha, kaliyning umumiy qiymati 0.40% dan 0.80% gacha o‘zgaradi. Harakatchan fosfor miqdori 5-25 mg/kg, almashinuvchi kaliy esa 50-80 mg/kg oralig‘ida tebranadi.

Xulosa. Farg‘ona vodiysi qum dahalarining tabiiy landshaftlari samaradorligi kam bo‘lgan agrosenozlarga aylangan. Agrosenozlar turli ta’sirlarga o‘ta sezgir bo‘lib, deflyasiyaga tez beriladn, degradatsiya kuchli. Mustahkamlanmagan va yarim mustahkamlangan barxanlar, qum tepa qatorlari sug‘oriladigai maydonlar uchun qum bosib qolish xavfini solib turadi.

Sug‘oriladigan dehqonchilik qumlarning xossa va xususiyatlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatgan. Sug‘oriladigan qumli tuproqlarning haydalma qatlami sug‘orish suvlari olib kelgan chang va loyqa zarrachalariga boyigan ozuqa moddalari miqdori ko‘paygan. Shunday bo‘lsada ekinlarning hosildorligi yerga solinadigan mineral va organik o‘g‘itlarga bog‘lik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бондаренко Д. А. 2020. Население пресмыкающихся песчаных местообитаний Ферганской долины (Узбекистан) и проблема сохранения эндемичных видов // Современная герпетология. Т. 20, вып. 1/2. С. 3 – 15. DOI: <https://doi.org/10.18500/1814-6090-2020-20-1-2-3-15>
2. Zakirova S.X., Abduxakimova X.A. Markaziy Farg‘ona qumliklarining xossalari. Monografiya. Farg‘ona: «Poligraf Super Servis» MCHJ, 2024. -134 b.
3. Исаков В., Юсупова М., Акбаров Ф. Геоэкологическое состояние песчаных массивов Ферганской долины. «Zamonaviy geografik tadqiqotlarda integratsiya: muammolar va yechimlar» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konf. materiallari. 1 qism. -Toshkent, 2024-yil 11-12 – oktyabr 1-qism. – В.114-118
4. Мирзажанов К.М., Паганяц К.П., Камиллов Б.С. Почвообразование на песках Центральной Ферганы//Почвоведение. 1993, №4. С. 122-124.
5. Наливкин В. Опыт исследования песков Ферганской области. Новый Маргелан (Типогр. Ферганского областного правления), 1887. 228 с.
6. Панков М.А. Почвы Ферганской области. В кн.: Почвы Узбекской ССР. Том II. - Ташкент: Изд. АН УзССР, 1957. С.7-159
7. Розанов А.Н. Пески Ферганской долины // Работы сектора песков и пустынь. Научн, тр. Почвенного института им. В.В. Докучаева. Том XVII. -М.-Л.; Изд. АН СССР, 1938. С. 119-161.
8. Юсупова М.А. Марказий Фарғонадаги кумли даҳаларнинг агроэкомелиоратив ҳолати ва унинг антропоген таъсиридаги ўзгариши Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. -Фарғона, 2020.-44 б.